

“METODIK MAHORAT KUNI” VA “METODIK MAHORAT SOATI” TADBIRI. MAY OYI “IDISHLAR. MILLIY NAQSHLAR» DEB NOMLANGAN HAFTALIGINI O‘TKAZISH BO‘YICHA TAVSIYALAR

Kamolova Manzuraxon Maxammadalievna

Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani, 28- MTT direktor o`rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314960>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirining may oyi “Idishlar. Milliy naqshlar” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha bolalarga beriladigan bilimlar mazmuni, mavzular asosida tavsiyalar yoritib berildi.*

***Kalit so‘zlar:** “Metodik mahorat kuni”, “Metodik mahorat soati”, idishlar, milliy naqshlar, sopol idishlar, naqsh bezaklar, naqsh elementlari, naqsh kompozitsiyalari, paxtagul, brend, xalq amaliy san‘ati, usta.*

***Аннотация.** В данной статье освещено содержание знаний, передаваемых детям, и рекомендации, основанные на темах мероприятий «День методического мастерства» и «Час методического мастерства» майской недели под названием «Посуда. Национальная роспись».*

***Abstract.** This article highlights the content of knowledge imparted to children and recommendations based on the themes of the events "Day of Methodological Mastery" and "Hour of Methodological Mastery" of the May week entitled "Tableware. National Painting".*

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tizimida “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta’minlash, kasbiy bilim, ko‘nikma va mahoratini muntazam oshirib borish maqsadida tashkil etilib kelinib, tadbir davomida tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan yetakchi pedagoglarni maqsadli tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o‘z bilimini muntazam boyitib borish uchun o‘quv-seminar, trening, mahorat darslari tashkil etilyapti.

Bugungi kunda tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan «Idishlar. Milliy naqshlar» deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha pedagoglarning kasbiy mahoratlarini oshirish uchun o‘quv- seminar, trening, mahorat darslari tashkil ishlari qizg‘in ketyapti.

Biz may oyi “Idishlar. Milliy naqshlar» deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalarni ilova qilamiz.

Ma’lumki, may oyi “Idishlar. Milliy naqshlar» deb nomlangan haftaligi mazmunida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning har tomonlama rivojlanishiga e’tibor qaratilishi, ularning halol mehnat, hunar sirlarini mukammal egallash, mehnatsevarlik, mehnati qadrlash, kattalar mehnatiga hurmat va qiziqish kabi muhim ko‘nikmalarni o‘zlashtirishlariga zamin yaratadi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarga “Idishlar. Milliy naqshlar” haqida quyidagi ma’lumotlarni ta’limiy faoliyatlarda, davra suhbatlarida so‘zlab berib ma’lumot beriladi:

Naqqoshlik—qadimiy xalq hunarmandchiligi. Har bir viloyatning naqsh bezaklari o‘zgacha. Xorazm naqqoshlik maktabi bezaklari Samarqand, Toshkent, Farg‘ona va Buxoro bezaklaridan tubdan farq qiladi. Xorazm naqshlarida ko‘k va yashil ranglar ustunlik qiladi. Islomiy bezakning tarkibi novdalar, gulchambarlar, gullar, barglardan iborat.

Buxoro ornamenti kompozitsiyalarining murakkabligi va go‘zalligi bilan ajralib turadi, ko‘pincha barg, meva va gulning ritmik o‘simlik naqshlaridan tashkil topgan murakkab, aniq va tiniq naqshlardan foydalaniladi.

Samarqand ornamenti Toshkent va Farg‘onaga yaqinroq; u gullar elementidan ko‘proq foydalanish, o‘simlik elementlarining o‘ta harakatchanligi va jonliligi bilan ajralib turadi, ko‘pincha naqshlar ko‘k yoki yashil ranglarda qilingan. Usta Rahmonqul, Usta Jamoliddin, Usta Olimjon, Usta Boqiy kabi rassomlar Samarqand rassomlik maktabiga asos solib, uning rivojiga ulkan hissa qo‘shdilar.

Naqqoshlik bezaklari bilan noyob tarixiy obidalar, turar joy binolari xamda uy ro‘zgor buyumlari, kishilarning kiyimlari, turli so‘zanalar bezatilgan. Naqqoshlik bezaklari bolalarda xalq amaliy san‘atiga bo‘lgan muxabbatini uyg‘otib, borliqdagi go‘zalliklarni seza bilish va ulardan baxra olishga o‘rgatadi.

Xalq amaliy san‘ati bolalarni asarlari chinakam go‘zallikni idrok etishlari, manaviyatimiz va o‘zligimizni chukurrok anglashimiz borasida xam behodir. Naqsh kompozitsiyalari qadimda insoniyat ruhini ko‘tarib kelgan. Bu xususan- mashhur usta Shirin Murodov shunday degan edilar “Naqsh kirgan uyga g‘am-anduh kirmaydi” Halq ustalarining har bir naqsh kompozitsiyalariga e‘tibor berar ekanmiz, naqsh elementlarining ravonligi, ranglarining jilodorligi o‘ziga tortadi.

Ranglarning kishi ruhiyatiga ta’siri o‘ziga xosdir:

Yashil rang - tinchlantiradi.

Sariq rang - tetiklashtiradi.

Qizil rang - kayfiyatni ko‘taradi.

To‘k xavo rang - ishtaha ochadi.

Zarg‘aldok rang - e‘tiborni tortadi.

Yashil rang - ona tabiat ramzi.

Ko‘k rang - moviy osmon.

Qizil rang - g‘alaba, shodlik.

Sariq rang - muqaddaslik.

Qora rang - motam.

Sariq gul - ayriliq.

Zangori - oliy e‘tiqod.

Oq rang - tozalik, baxt va omad ramzi.

May oyi “Idishlar. Milliy naqshlar» deb nomlangan haftaligida bolalarni milliy idishlar bilan tanishtirishda paxtagulli chinni idishlar bilan tanishtirish mavzusi qiziqarli mavzu. Bolalarga eng mashhur naqsh turi bu—paxtagulli chinni idishlari, “Paxtagul” — o‘zbek idishlarining eng taniqli brendi bo‘lib, asli Toshkentda paydo bo‘lgani, chinni servizlarda

ochilgan paxta chanoqlari, dasturxonlarni bezashi, bu xil milliy idishlar har bir o'zbek xonadonida topilishi, aksariyat to'yxonalarda to'y oshi paxtagulli laganlarda tortilishi, oshxonalarda ko'k-oq rangli kosalarda mastava suzilishi, choyxonada paxta chanoqlari tushirilgan piyola butun o'tirish davomida davra aylanishi haqida qiziqarli qilib tushuncha beriladi.

Bolalarga ko'k-oq naqshli an'anaviy o'zbek idishlari — bu nafaqat uy-ro'zg'or buyumi, balki o'z tarixiga ega bo'lgan san'at ekani, choynak, piyola, likopcha, kosa, lagan va salat idishlariga hamroh bo'lgan qiyofa nafaqat toshkentliklarni maftun etishi, balki ittifoq respublikalari aholisining idish javonlaridan ham joy egallagani, «Toshkent chinni zavodida standart piyolalar, kosalar, laganlar, dumaloq choynaklar, sapol idishlar ishlab chiqarilgani, idishlardagi milliy naqshlar, dunyoga mashhur "Paxtagul" brendi bugungi kunda ham mashhurligi haqida turli ta'limiy faoliyatlarda tanishtirilib boriladi.

Mavzu: "Sapol idishlar" mavzusida suhbat

Maqsad:

"Nutq va til":

Bolalarga sapol idishlar haqidagi suhbat davomida muloqatga kirishishlariga imkoniyat berish.

So'zlayotganda so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish, shoshilmay, yetarlicha baland ovozda gapirish ko'nikmalarini shakllantirish.

Intellectual-bilish malakalari

Bolalarning sapol va uning xususiyatlari, sapol idishlarning afzalliklari, momolarimiz sapol xum va ko'zalardan turmushda suv va oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda keng foydalanganligi haqidagi tasavvurlarini kengaytirish.

Hissiyotlar va ularni boshqarish: o'zbek milliy kashtachilik san'atiga qiziqish, faxrlanish tuyg'ularini tarbiyalash.

Bolada "Sapol idishlar" mavzusidagi tarbiyachining savollari bo'yicha yoki suratlarga qarab mazmuni so'zlab berish malakasi rivojlanadi.

Bolalar lug'ati buyumlar qanday mahsulotlar (chinni, plastmassa)dan tayyorlanganligi, rangi(qizil, sariq, ko'k, yashil) sifati va ularning vazifasini bildiruvchi so'zlar bilan boyiydi.

Bolalarda so'zlayotganlarida so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish, so'zlarni to'g'ri talaffuz etish ko'nikmalari shakllanadi.

Kerakli jihozlar: sapol, chinnidan yasalgan idishlar, rangli tasvirdagi rasmlar.

Ta'limiy faoliyatning borishi:

Tarbiyachi bolalarga sapol idishlar haqida gapirib suhbatni boshlaydi. Tarbiyachi sapol idishlardan momolarimiz qadimdan foydalanganliklari, misol uchun, sapol ko'zadagi sut 3-4 sutka davomida aynib ketmagan, sapol xumlardagi og'zi loy bilan suvalgan murabbo bir yil davomida aynimasdan, mog'orlamasdan saqlangan. Agar un, guruch, mosh yoki boshqa mahsulotlarni sapol idishga solib qo'ysalar ular qurtlamagan va nam tortmagan.

1."Sapol idishlar" mavzusidagi suratni, sapol idishlaridan namunalarni ko'rib chiqish.

2."Sapol idishlar" mavzusida savol- javob o'tkazish.

3.Bolalarda "Sapol idishlar" mavzusidagi bolalar hikoyalarni tinglash va rag'batlantirish.

Bolalar tarbiyachining savollari bo'yicha yoki suratlarga qarab "Sapol idishlar" mavzusida hikoya tuzadilar. Choynak haqida namuna hikoyani tinglang.

Bu sapol choynak. Men sizga choynak haqida ertak aytib beraman. Bir bor ekan bir yo'q ekan. Bir choynak bo'lgan ekan. Uning oilasi- idishlar ekan. Choynak juda qorindor bo'lgan

ekan. Uning bitta qo'li, bitta qopqog'i, va bitta kichik burni bor ekan. Choynak sopoldan tayyorlangan ekan. Odamlar choynakni yaxshi ko'rib undan choy ichishar ekan.

5. Jismoniy daqiqa

Jismoniy daqiqa

Tarbiyachi bolalarga topshiriq beradi.

1-topshiriq: "Idishni top". Turli idish tovoqlar xonaning turli joyida qo'yib chiqiladi. Bolalar so'ralgan predmetni nima ustida turganini to'g'ri topishlari kerak.

-piyola stol ustida turibdi.

-vilka tarelka ustida turibdi.

-choynak deraza ustida turibdi.

-stakan stol ustida turibdi

-qoshiq tumbochka ustida turibdi

2-topshiriq

Tovush talaffuzi ustida ishlash.

To'g'ri takrorla.

Sa-sa-sa-bu gulli kosa

Shiq-shiq-shiq-mana bu qoshiq

Ka-ka-ka-qulimda vilka

Voq-voq-voq-bumi osh tovoq

Gan-gan-gan-la'li va lagan

Nak-nak-nak-chiroyli choynak

Qo'shimcha: AKT orqali vidiorolik ko'rsatish

Alohida e'tibor qaratiladi: So'zlayotganlarida so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish.

Mavzu: "Kashtachilik" kasbi haqida suhbat

Maqsad:

"Nutq va til":

Bolalarga o'zbek milliy kashtachilik san'ati haqidagi suhbat davomida muloqatga kirishishlariga imkoniyat berish.

So'zlayotganda so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish, shoshilmay, yetarlicha baland ovozda gapirish ko'nikmalarini shakllantirish.

Intellectual-bilish malakalari

Bolalarning o'zbek milliy kashtachilik san'ati haqidagi tasavvurlarini kengaytirish. Ishlash uchun kimga nima kerak ta'limiy o'yini orqali mehnat qurollarini nomlari vazifalari haqidagi tushunchalarini mustahkamlash.

Hissiyotlar va ularni boshqarish: o‘zbek milliy kashtachilik san‘atiga qiziqish, faxrlanish g‘islarini tarbiyalash.

Kerakli jihozlar: "O‘zbek milliy kashtachilik san‘ati " mavzusidagi rasm. Kashtachilik mahsulotlaridan namunalar. Kashtachilik naqsh namunasi.

Ta‘limiy faoliyatning borishi:

Tarbiyachi bolalarga o‘zbek milliy kashtachilik san‘ati haqida gapirib suhbatni boshlaydi.

1."O‘zbek milliy kashtachilik san‘ati" mavzusidagi suratni, kashtachilik mahsulotlaridan namunalarni ko‘rib chiqish.

2. Surat mazmuni asosida savol- javob o‘tkazish.

3.Bolalarda “O‘zbek milliy kashtachilik san‘ati” mavzusidagi bolalar hikoyalarini tinglash va rag‘batlantirish.

Bolalar *tarbiyachining savollari bo‘yicha yoki suratlarga qarab* “O‘zbek milliy kashtachilik san‘ati” mavzusida hikoya tuzadilar.

5.Jismoniy daqiqa

Qo‘shimcha qism: “Ishlash uchun kimga nima kerak” ta‘limiy o‘yin

Alohida e‘tibor qaratiladi: So‘zlayotganlarida so‘zlarni grammatik jihatdan to‘g‘ri tuzish. Bolalarni she‘rni ifodali aytishlariga e‘tibor qaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
2. Grosheva I.V., Evstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/”. Toshkent, 2022-y.
3. Grosheva I.V., Mirziyoyeva Sh.Sh.,Rizayeva X.U., Kuryayeva I.V., Nekrasova Y.A., Shivaldova N.S., Xaziyeva L.Z. “Yer sayyorasi – umumiy uyimiz” Ekologik ta‘lim va tarbiya bo‘yicha maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun parsial dastur . – T.: 2022-y.
4. D.T.Maxmudova va boshqalar “Tabiat bilan tanishtirish metodikasi”, Toshkent, 2019 y.
5. Nigmatov A.N., Muxamedov SH.N. “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ekologik ong va madaniyatni shakllantirish”. T., 2020.